

O'ZBEK TILI DIPLOMATIK TERMINLARINING SEMANTIK TAHLILI

Ravshanova Nozima

ToshDO'TAU O'zbek filologiyasi fakulteti
Amaliy filologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110551>

Annotatsiya. Ma'lumki, hozirgi o'zbek tili soha terminologiyasi oldida turgan katta muammolardan biri terminlarni tizimlashtirish, soha vakillari terminlarning ma'nolarini yanada aniqlashtirishdan iborat. Mazkur ilmiy maqolada diplomatik terminlarning ma'noviy guruhlari, semantik guruhlanishi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: *Diplomatiya, semantik guruh, konsullik, veto, adolat prinsipi, rasmiy va ish tillari.*

Kirish. Diplomatiya – davlatlarning tashqi siyosat sohasidagi vazifalarini amalga oshirish, shuningdek, chet elda huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasidagi rasmiy faoliyat hisoblanadi [<https://uz.wikipedia.org/wiki/Diplomatiya>]

Ma'lumki, har bir tilda soha terminologiyasi oldida juda katta vazifalar turadi. Soha terminologlari terminlarni aniqlashtirishi, terminlar o'rtasidagi sinonimlik, antonimlik, omonimlik hodisalari, graduonimiya, partonomiya hodisalarini tadqiq qilish kerak.

Aytish joizki, diplomatik atamalar asosan lotin, ingliz, fransuz tillarida yaratilgan yoki vositachi til sifatida ingliz va fransuz tillari orqali o'zlashtirilgan [3; 216-223]. Terminlarning chet tililardan o'zlashtirilishi ularning mazmunini aniq, qisqa va izchil ochib berishni talab qiladi. Bu esa terminlarning soha vakillari va o'rganuvchilarga yanada tushunarli bo'lishida yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili. O'zbek tilshunosligida diplomatic terminlarni yig'ish, ma'nolarini aniqlashtirishda R.Alimardonov "Inglizcha-o'zbekcha-ruscha siyosiy va diplomatic atamalarning qisqacha lug'ati", I.U.Shamsimammedov "O'zbek tili diplomatic terminlarining izohli lug'ati" orqali o'zbek tilining diplomatiya sohaviy terminologiyasini shakllantirish, o'rganish va taqqoslashga katta xissa qo'shishgan. Ushbu soha doirasida birqancha maqolalarda chet tilidan o'zlashgan terminlar tahlili, terminlar tizimidagi semantic munosabatlar va xususiyatlari yoritib berilgan. Shuningdek M.Ismailovning "Diplomatik terminlarning ingliz va o'zbek tillaridagi o'ziga xos xususiyatlari" maqolasida terminlarni turli tasniflarga bo'lish orqali o'ziga xos xususiyatlari ochib bergan hamda ingliz tilidagi terminlardan umumadabiy tilida foydalanish to'g'riroq bo'lishi haqida fikr yuritgan. Yana bir

tadqiqotchi N.Aminova o'zining nomzodlik dissertatsiyasida "ingliz va o'zbek tillaridagi diplomatic birliklarning lingvomadaniy aspektlarini o'rgangan.

Tahlil. O'zbek tilining diplomatiya sohaviy terminologiyasida erishilgan natijalarni yanada mustahkamlash tadqiq etish maqsadida, terminlarni 11 ta manoviy guruhga birlashtirdik.

Konsullik terminlari: BMT taraqqiyot dasturi, favqulodda elchixonona, bojxona imtiyozlari, vakolatxona, akklomatsiya, veto

Akklamatsiya - (lot. acclamatio - ajablanish) diplomatic faoliyatda ovoz berish jarayonisiz qaror qabul qilish hisoblanadi. Qarorning qabul qilish tartibi esa ishtirokchilarning qarorga munosabati, qarsaklar turli mulohazalar bilan belgilanadi. O'tkazilgan jarayonning rasmiy bayonnomasida qaror "akklomatsiya" yo'li bilan qabul qilindi shaklida beriladi.

Veto - qonun chiqaruvchilarning qarorini to'xtatish yoki bekor qilish hisoblanib, taqiqlash, man qilish kabi ifodalarda ham ishlatiladi.

Xalqaro huquqqa oid diplomatik terminlar: boshpana, adolat prinsipi, vakolatlar, viza, gumanitar huquq, davlat immuniteti

Adolat prinsipi davlatlararo diplomatik munosabatlarda foydalaniladi, unda davlatlararo xalqaro muammolar xalqaro huquqqa doir qoidalarga rioya qilgan holda davlatlarning manfaatlarini himoya qiladi. Adolat prinsipiga ko'ra mojarolar tinchlik yo'li bilan hal qilinadi.

Vakolatlar - Xalqaro munosabatlarda, diplomatik jarayonda ishtirok etuvchi mutaxassisning davlat, hukumat yoki rasmiy idora nomidan diplomatic faoliyatni amalga oshirishi, muzokaralar olib borishi, shartnoma va bitimlarni imzolashi va vakilning huquqlari ko'rsatilgan hujjat. Ushbu hujjatning vakolatlar matnida diplomatic faoliyatni olib boruvchi vakilning to'liq ism-familiyasi yoziladi. Unga berilgan vakolatlar to'liq ko'rsatiladi hamda tashqi ishlar vaziri yoki muovini imzosi qo'yilib, muhr bilan tasdiqlanadi.

Diplomatik siyosiy atamalar: Blok, genosid, intervensiya, koalitsiya, sanksiya, embargo

Blok - birgalikda harakat qilish, ma'lum maqsadlarga erishish uchun tuzilgan davlatlar, partiyalar, harakatlar yig'indisi

Koalitsiya - (lot. coalitio - birlashma) ma'lum bir maqsadga erishish uchun bir necha shaxslarning yoki guruhlarining ixtiyoriy birlashmasi.

Shaxsga tegishli atamalar: legat, status, ekspatriasiya, emigrant, qochoqlar

Legat - qadimiy davlatlarda rim-katolik cherkovi vakili. Legatning har qanday huquqlari, maqomi o'zi yashayotgan davlat tomonidan belgilanadi va legatlar ularga amal qilishi kerak.

Ekspatriatsiya (lot. yex - dan - va patria - vatan, yurt) Shaxsning fuqoroligi mavjud bo'lgan, yashab kelayotgan mamlakatidan vaqtinchalik yoki butunlay chiqarib yuborilishi. Bu holat shaxslarning fuqoroligini bekor qilish bilan ham belgilanadi. Xalqaro termin sifatida esa shaxsning o'z xohishiga ko'ra fuqoroligini bekor qilishni so'raganlik tushuniladi.

Diplomatik jarayon atamalari: denaturalizatsiya, diplomatik kasallik, impeachment, inauguratsiya

Denaturalizatsiya - chet ellikni, fuqaroligi yo'q shaxsni davlat fuqaroligiga qabul qilishni bekor qilish. Bunday qarorning qabul qilinishiga shaxsning o'zi to'g'risidagi ma'lumotni soxtalashtirishi sabab bo'ladi. Bu qoida O'zbekiston Respublikasining fuqarolik to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yilgan.

Diplomatik kasallik - diplomat, vakil, siyosiy kishi yoki muzokaralar qatnashuvchilarida biror marosim yoki majlisda qatnashmaslik zarurati paydo bo'lganda tashkilotchilarni ranjitmaslik uchun aytiladigan bahona. Bunday uzr so'rash diplomatik kasallik deb ataladi

Diplomatik-lingvistik atamalar: rasmiy va ish tillari

Rasmiy va ish tillari - xalqaro tashkilotlarda ish olib boriluvchi tillardan xalqaro konferensiyalar, xalqaro uchrashuvlar, xalqaro kelishuvlarda foydalaniladi.. Rasmiy tillar - konferensiya yoki tashkilotning asosiy tashkiliy qismlar, organlarida muhokama Qilinadigan va rasmiy hujjatlari: bayonnomalari qarorlarlari, aktlarida rasmiylashtiriladigan tillar. Masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotida ingliz, ispan, xitoy, rus va fransuz tillari rasmiy va ish yuritadigan tillari hisoblanadi

Madaniy-diplomatik atamalar: diplomatik etiket, Salyut, taziya, xalqaro ehtirom, seremonial,

Diplomatik etiket – odob-axloq qoidalari, diplomatlar, rasmiy vakillar, mansabdor shaxslarning turli rasmiy uchrashuvlar, muzokaralar, konferensiyalar, tadbirlarda o'zlarini odob-axloq doirasida tutish majmuasidir. Etiket xulq, turmush, muomala madaniyati va boshqalar bilan bog'liq qonun-qoida va normalarni o'z ichiga oladi.

Ta'ziya - mamlakat boshiga tushgan falokat: davlat rahbari, hukumat rahbari va boshqa ko'zga ko'ringan rahbar arbobning vafoti, katta yo'qotishlarga, o'limlarga olib kelgan tabiiy ofat, halokat munosabati bilan bildirilgan rasmiy hamdardlik. Bunday munosabat bilan ta'ziyanomalar yuboriladi (telegramma, xat, noma).

Davlat rahbari vafot etganda, yozma ta'zianomadani tashqari, aza (shu jumladan diniy) marosimida ishtirok etish uchun maxsus yuborilgan xorijiy davlatlar vakillari (hay'atlar) ham bo'ladilar.

Diplomatik lavozimlarga oid atamalar: dipkuryer, bosh konsul, bo'lim konsul, vakil, vitsa-konsul, davlat kotibi

Dipkuryer (diplomatik kuryer) - tashuvchi, diplomatlar, rasmiy vakillar, davlat idoralari, tashkilotlar orasida bir-biriga yuboriladigan xat-xabarni yetkazib beruvchi maxsus shaxs.

Shtat konsuli - bu yuborayotgan davlatning fuqarosi bo'lgan va davlat xizmatida ishlaydigan mansabdor shaxs. U doimiy ravishda maosh oladi va konsullik funksiyalarini bajarishdan tashqari hech qanday daromad keltiradigan faoliyat bilan shug'ullanmasligi lozim.

Davlatlarga tegishli atamalar: buyuk davlatlar, davlatlar bloke(ittifoqi)

Buyuk davlatlar - xalqaro munosabatlarda yetakchi ro'l o'ynaydigan, tinchlikni va xalqaro xavfsizlikni saqlashga alohida mas'ul davlatlarga nisbatan qo'llanadigan termin. Xalqaro huquqda davlatlarning katta-kichikligi, siyosiy ta'siri, harbiy va iqtisodiy qudratidan qat'i nazar teng ekani prinsipiga qaramay, xalqaro amaliyotda ko'pdan beri buyuk davlatlarning o'ziga xos roli tan olib kelinadi.

Davlatlar bloki - xalqaro birlashma, davlatlarning ma'lum maqsadlar yuzasidan xalqaro birlashuvi. Odatda, harbiy-siyosiy maqsadda xalqaro birlashma tuziladi.

Diplomatik hujjatlarga tegishli atamalar: bayonat, autentik matn, bildirish xati, birtomonlama akt, verbal nota

Autentik matn - grek tilidan olingan bo'lib, asl, asl manbadan olingan degan manoni anglatadi. Xalqaro hujjatlar, shartnomalar qaysi tilda tayyorlangan bo'lsa, ular asliy matn hisoblandi. Agar xalqaro hujjatlar bir nechta tilda tayyorlansa, ularning yakunlovchi qismida, barcha qismlar asl matn ekanligi, bir xil kuchga ega ekanligi belgilab qo'yiladi.

Tarixiy diplomatik tushunchalar: eksterritoriallik, diplomatik protokol, protokol marosimlar.

Protokol marosimlar - diplomatik protokol va uning qoidalari bu diplomatik xizmatning butun majmuasi bilan bir vaqtda paydo bo'lgan va rivojlangan tarixiy kategoriyalar hisoblanadi.

Ular qandaydir shaxslarning qarorlari va xohish-irodalari natijasida paydo bo'lmagan va rivojlanayotgani yo'q, balki muvaffaqiyatli diplomatik amaliyotni amalga oshirish uchun zarur shart sifatida paydo bo'lgan.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, diplomatiya sohaviy atamalarning umumiyliigi, ma'nosi tor berilganligi, hajm jihatdan kengligi va neologizmlarning paydo bo'lishi soha vakillariga qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan semantik guruhlar asosida diplomatic terminlar lugatini tadqiq etish va yanada mukammallashtirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dadaboyev X. O'zbek terminologiyasi. Toshkent. 2019
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Diplomatiya>
3. Саидов Х.А. Дипломатическая терминология и ее особенности в разносистемных языках. // Вестник университета права, бизнеса и политики 1-2 Худжанд, 2012. №3 (51). - С.216-223.
4. U.Shamsimammedov. O'zbek tili diplomatik terminlari izohli lug'ati.
5. Abjalova M. Matnlarga avtomatik qayta ishlov beruvchi dasturlarning lingvistik ta'minoti manbalari // "O'zbek terminologiyasi: bugungi holati va istiqboli" ilmiy maqolalar to'plami, TDO'TAU, Toshkent, 2017.
6. Abjalova M., Geldiyeva X. Terminlarni tarjima qilish masalalari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 85-89.